

Independencia Judicial y Medidas de aseguramiento. Enfoque sociológico a partir de la obra de Fassin

Yackson Eustaquio Chaverra Mena¹

Universidad Católica de Colombia

I. Introducción

La independencia judicial es un pilar fundamental de un Estado de derecho sólido, pero su realización plena enfrenta desafíos en todo el mundo. En Colombia, país con una historia compleja de conflictos y desigualdades, la independencia judicial se destaca como un elemento crítico para garantizar la equidad y la justicia en un sistema legal que busca abordar el enjuiciamiento de diferente tipo de delitos como la corrupción y el abuso de poder.

Con el presente ensayo, se intentará examinar la independencia judicial en Colombia, centrándose en el análisis sociológico proporcionado por Didier Fassin en su obra "Castigar: una pasión contemporánea," publicada en 2017. A través de la exploración de esta perspectiva, se examinarán los desafíos que enfrenta el sistema judicial colombiano en la aplicación de medidas de aseguramiento en casos de delitos contra la administración pública.

II Las medidas de aseguramiento en delitos contra la administración pública: Aproximación conceptual, finalidad y riesgos.

Una muy buena parte de los sistemas penales contemporáneos, incluyendo el colombiano, enseñan que, para la imposición de una medida de aseguramientoⁱ, restrictiva o no del derecho a la libertad, es necesario verificar el cumplimiento de fines procesales-constitucionalesⁱⁱ, tales como la protección al proceso o a la prueba, riesgo de fuga o no comparecencia y el peligro para la comunidad o a la víctima. Entratándose de casos de delitos contra la administración pública, como peculado, existen múltiples dificultades normativas e interpretativas para verificar ese objetivo constitucionalmente permisible. Pocos criterios de peligrosidad, establecidos para todos los delitos comunes, se aplican hipotéticamente a los escenarios fácticos de los delitos de corrupción, destacando un contraste significativo por el

¹ Abogado [@USantiagodeCali](#), Maestría en Derecho en Ciencias Penales de la [@USMP_oficial](#) (Perú), Doctorando en Derecho, Universidad de Baja California (México); Especialista en Sistema Penal Acusatorio y estudiante de Doctorado en Derecho [@UCatólicaco](#). Actualmente Fiscal Coordinador de la unidad de delitos contra la administración pública y de justicia de Chocó, Docente de la cátedra de Derecho probatorio penal en la Universidad Tecnológica del Chocó. En curso de formación Judicial para Magistrado de Tribunal Superior de Distrito de la más reciente convocatoria de la Rama Judicial. Correo-e: yechaverra20@ucatolica.edu.co

trato desigual y preferencial conferido. Existe una clara dicotomía legislativa e interpretativa del término "peligro para la comunidad", destacando cómo los criterios de interpretación se vuelven inadecuados y contradictorios frente a lo que está plenamente desarrollada por el CADH y la Corte IDHⁱⁱⁱ. Estas interpretaciones contradictorias relievan el trato discordante y proteccionista dado a los delincuentes calificados.

Siguiendo la perspectiva de Fassin, podemos observar que la imposición de medidas de aseguramiento en casos de delitos contra la administración pública puede estar influenciada por pasiones punitivas arraigadas en la sociedad. Estas pasiones punitivas pueden manifestarse en una demanda pública de medidas más severas, incluso en situaciones donde los fundamentos legales para imponer tales medidas pueden ser débiles. Esto plantea riesgos importantes para la independencia judicial, ya que los jueces pueden sentir presión para complacer a la opinión pública al tomar decisiones sobre medidas de aseguramiento, lo que podría socavar su autonomía en la aplicación de la ley. Además, es esencial considerar cómo estas medidas pueden ser percibidas como una forma de castigo anticipado.

En el contexto de la obra analizada, la presunción de inocencia y el principio del debido proceso indefectiblemente son cuestionados. Los jueces pueden enfrentar dilemas éticos al imponer medidas restrictivas de libertad antes de que se haya demostrado la culpabilidad del imputado, lo que a su vez puede impactar la independencia judicial.

III. Los obstáculos para la aplicación efectiva de las medidas de aseguramiento en delitos contra la administración pública.

Es una confusión muy extendida identificar la efectividad de un sistema de justicia criminal con el aumento de la intervención penal. La política legislativa de los últimos años en los países de Hispanoamérica es una muestra bien patente de lo que esto significa. Tanto la promulgación de reformas procesales, el enjuiciamiento inmediato, o las recientes reformas del sistema de justicia con el significativo endurecimiento de las penas (medidas), responden a modelos inspirados en la búsqueda de la seguridad ciudadana y, para darle satisfacción, al incremento de la reacción penal. Todas ellas, coinciden no solo en el hecho de estar precedidas de fatalistas campañas de opinión, sino también de un generalizado sentimiento de indefensión e impunidad al que las reformas han intentado dar una respuesta eficaz.

No obstante, a ello, la explicación, debe buscarse en la forma en que la sociedad percibe el fenómeno de la violencia, en lo fácil que resulta dramatizarla y politizarla. La violencia hace parte de la vida social y del Derecho, por ello, es muy difícil modificarla. En cambio, lo que sí resulta sencillo modificar es la percepción social de la violencia como fenómeno político y comunicacional.

Lógicamente, en la percepción que tiene la sociedad frente al fenómeno de la delincuencia no tiene cabida la idea de prevención, ni mucho menos la de restauración, por lo que se recuperan conceptos que nos llevan a épocas en las que eran predominantes los

valores de la defensa ciudadana amenazada por el delito, la cual reclama una mayor intervención del Derecho penal y, por contera, del Derecho procesal penal; a ambos se les exige que se adapten a las exigencias de una “lucha eficaz” contra la delincuencia y, con ello, el proceso penal deja de cumplir su función específica de garantía de libertad para convertirse en un mero instrumento en la lucha contra el delito y la represión.

Este derecho penal inmediateista responde a una política criminal que encuentra un punto de ebullición en técnicas más rústicas y procedimientos más severos: nuevos tipos penales, mayor fuerza policial, juicios más severos y penas más duras, soslayando su función primordial de cohesión social. Si bien, los riesgos han aumentado y cada vez son más los peligros a los que nos enfrentamos como grupo humano, esto no debe ser justificación para pasar por alto todos los principios que inspiran el ordenamiento jurídico mundial. En el marco de una fuerte prevalencia otorgada a la presencia del derecho penal en la regulación de la sociedad de riesgo y la nueva criminalidad que ella entraña, se hace un claro soslayo a los principios de intervención mínima y de última ratio que le apuntalan.

Así las cosas, vemos que del Derecho procesal penal siempre se espera una respuesta rápida, que afronte “eficazmente” el creciente sentimiento individual y social de inseguridad, surgen, en este contexto, las medidas de aseguramiento en el sistema penal, como bálsamo de alivio a la sed de venganza colectiva y sosegar un poco la sensación de inseguridad, soslayando el hecho de que los sistemas de justicia jamás están instaurados para tales menesteres^{iv}.

Basándonos en las acepciones estudiadas, podemos analizar cómo la aplicación desigual de medidas de aseguramiento puede reflejar y ampliar las desigualdades sociales en Colombia. El autor nos alerta sobre la forma y maneras posibles en las que el sistema penal puede operar una selección y clasificación de los infractores basada en criterios como la clase social o el estatus económico. Esto puede resultar en una sobrerrepresentación de los grupos más vulnerables y marginados en las cárceles, mientras que los grupos más poderosos y con influencia pueden evitar o mitigar las medidas restrictivas de libertad. Estas disparidades socavan la independencia judicial al poner de manifiesto la influencia de factores externos en las decisiones judiciales.

IV La tensión entre la independencia judicial y la responsabilidad judicial en las medidas de aseguramiento en delitos contra la administración pública.

Explicar cómo los jueces pueden verse presionados por las pasiones punitivas de la sociedad, y las consecuencias generadas a partir de una, cada vez más, visible tensión entre la independencia judicial y la responsabilidad judicial, es indispensable. Es el tema que abarca la obra *El mundo real de los abogados y de la justicia* (Silva García, 2001), del autor German Silva Garcia. Parfraseando al mismo, los jueces deben tomar decisiones autónomas basadas

en la ley y la evidencia, pero al mismo tiempo deben rendir cuentas ante la sociedad. Esta tirantez es particularmente evidente en casos de delitos contra la administración pública, donde el interés público en combatir la corrupción a menudo choca con la presunción de inocencia y el respeto por el debido proceso. El actual panorama judicial, marcado por la simbiótica relación entre operadores judiciales y medios de comunicación, exhibe una evolución significativa hacia un proceso judicial inusualmente publicitado. En ella, hay una mutua influencia configurada, la cual hace surgir una dinámica donde las deliberaciones judiciales son susceptibles de ser mediáticas y públicas, contraviniendo la reserva que tradicionalmente habían caracterizado dichos procedimientos.

La judicialización de escándalos de corrupción, centrándonos en nuestro análisis, proyecta a los abogados, fiscales y jueces como figuras mediáticas, que se hallan en una posición propensa a responder a las demandas de la opinión pública, incluso a riesgo de comprometer los deberes de corrección e imparcialidad de este último. De donde se extrae la existencia indiscutible de un marco teórico valioso para analizar cómo las pasiones punitivas, las desigualdades sociales y la presión pública pueden afectar la independencia judicial en la aplicación de medidas de aseguramiento en casos de delitos contra la administración pública en Colombia y se percibe como una amenaza a los principios democráticos y al Estado de derecho. Estos factores destacan la complejidad de mantener un sistema judicial independiente y equitativo en un contexto donde la lucha contra la corrupción y la integridad y la autonomía del poder judicial deben equilibrarse cuidadosamente^v.

V Conclusiones

De acuerdo con lo señalado, podemos concluir que, en Colombia, el poder judicial desempeña un papel crucial en la defensa de la independencia judicial, especialmente en casos de medidas de aseguramiento relacionadas con delitos contra la administración pública. La obra de Didier Fassin, "Castigar: una pasión contemporánea," proporciona un marco valioso para comprender cómo las pasiones punitivas y las desigualdades sociales pueden influir en la toma de decisiones judiciales en este contexto. La imposición de medidas de aseguramiento no siempre se rige por principios legales y racionales; a menudo, está influenciada por la presión pública y la percepción generalizada de corrupción en la sociedad colombiana. Esto puede generar un dilema para los jueces, quienes, si bien deben tomar decisiones autónomas basadas en la ley y la evidencia, también deben rendir cuentas ante la sociedad. Además, la desigualdad en la aplicación de medidas de aseguramiento refleja las desigualdades sociales existentes en Colombia. Los grupos más vulnerables pueden ser más propensos a enfrentar medidas restrictivas de libertad, mientras que los sectores más poderosos pueden esquivarlas. Esta disparidad pone de manifiesto la influencia de factores externos en las decisiones judiciales y socava la independencia judicial. En este contexto, es esencial que el poder judicial de Colombia refuerce su compromiso con la independencia judicial y la aplicación imparcial de la ley.

Para lograrlo, se deben abordar los siguientes desafíos: **Transparencia y rendición de cuentas:** El poder judicial debe ser transparente en sus decisiones y procesos, de manera que la sociedad pueda comprender y confiar en las medidas de aseguramiento tomadas. **Formación y ética:** Los jueces deben recibir una formación adecuada que les permita aplicar la ley de manera justa e imparcial, evitando influencias externas. La promoción de una cultura ética en el sistema judicial es fundamental. **Reforma legal:** Es necesario revisar y reformar las leyes relacionadas con las medidas de aseguramiento, estableciendo criterios claros y proporcionales para su imposición. **Reducción de desigualdades:** El poder judicial debe esforzarse por eliminar las desigualdades en la aplicación de medidas de aseguramiento, asegurando que estas no estén sesgadas por criterios como la clase social o el estatus económico. **Diálogo y cooperación:** Fomentar el diálogo y la cooperación entre los diferentes poderes del Estado, la sociedad civil y los medios de comunicación puede ayudar a mitigar las presiones indebidas sobre las decisiones judiciales y fortalecer la independencia judicial. En última instancia, el poder judicial de Colombia desempeña un papel fundamental en la preservación de la independencia judicial y en la promoción de una justicia equitativa en casos de delitos contra la administración pública. La reflexión crítica sobre las influencias sociales y la aplicación desigual de medidas de aseguramiento es esencial para avanzar hacia un sistema judicial más justo y transparente en el país.

Referencias

- Corte Constitucional de Colombia*. (31 de agosto de 2016). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/C-469-16.htm>:
<https://www.corteconstitucional.gov.co>
- Fassin, D. (2018). Castigar: una pasión contemporánea / Didier Fassin. En D. Fassin, *Castigar: una pasión contemporánea / Didier Fassin*. (págs. 9-21). Ciudad Autónoma de Buenos Aires:: Adriana Hidalgo editora, La Ed. Recuperado el 9 de 10 de 2020, de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/12088/1/t-ucsg-pos-mdc-171.pdf>
- Silva García, G. (2001). El mundo real de los abogados y de la justicia. En G. Silva García, *El mundo real de los abogados y de la justicia, Tomó III, La administración de justicia*. (págs. 231-234). Santafé de Bogotá: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - ILSA - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS,.

i Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal Colombiano)

Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: A. Privativas de la libertad. 1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; B. No privativas de la libertad. 1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. 4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria.

(...)

ii “129... *La jurisprudencia internacional y la normativa penal comparada coinciden en que para aplicar tales medidas cautelares en el proceso penal deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad del imputado y que se presente alguna de las siguientes circunstancias: peligro de fuga del imputado; peligro de que el imputado obstaculice la investigación; y peligro de que el imputado cometa un delito, siendo esta última cuestionada en la actualidad*”

Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111

iii “Por su parte, en el Informe 2 de 1997, la CIDH destacó: “32. Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad”.

De acuerdo con lo anterior, al interpretar los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia consagrados en la CADH, la Corte IDH ha reconocido el criterio de probabilidad de ejecución de nuevos delitos, asociable a la protección de la comunidad, como justificación para la imposición de la prisión preventiva, pese a reconocer que actualmente es discutido. La CIDH, además, sostiene que con sujeción a ciertos parámetros, en general, de razonabilidad y proporcionalidad, dicha causal puede ser empleada al decretar la detención cautelar, siempre que la probabilidad de reiteración en el delito sea real.

Lo indicado implica, por un lado, que la interpretación del derecho a la libertad personal sancionado en la CADH no ha sido completamente uniforme en las citadas instancias internacionales, en el sentido que la detención preventiva sólo esté justificada en la necesidad de evitar la obstrucción de la justicia y asegurar la comparecencia del imputado al proceso. Pero, en especial, las referidas decisiones muestran que, al interior de la doctrina de la Comisión y la Corte IDH, el criterio acabado de mencionar no puede leerse de forma cerrada y excluyente con la posibilidad de otras justificaciones de la privación preventiva de la libertad, como la protección de la comunidad contemplada en la Constitución Política.

La Corte debe recabar en que los criterios interpretativos orientadores y relevantes que desempeñan la doctrina elaborada por la Corte IDH y la CIDH no implican la generación de tensiones con las normas constitucionales. Por el contrario, su papel puede ser desarrollado gracias a la necesidad de que los preceptos que componen el bloque de constitucionalidad, tanto de uno como otro origen, mantengan entre sí el mayor grado posible de armonía. De este modo, la interpretación sistemática y coherente de los estándares incorporados al bloque se convierte en el elemento que preserva su cohesión interna” (Corte Constitucional de Colombia, 2016)

iv En su libro “Castigar, una pasión contemporánea, (Fassin, 2018) el autor destaca que:

“En el curso de los años 2000, los únicos para los cuales se dispone de datos comparables, el número de presos se incrementó 108% en América, excluyendo los Estados Unidos, 29% en Asia, 155% en África y 59% en Oceanía. (...) Así, en los Estados Unidos, donde la evolución es a la vez la más espectacular y la mejor estudiada, había, en 1970, 200 000 personas en las prisiones federales y estatales, pero cuarenta años más tarde albergaban ocho veces más e, incluyendo los establecimientos penitenciarios locales [*jails*], el total se acercaba a los dos millones trescientos mil. Si se suman las personas en libertad vigilada (*probation*) o con atenuación de pena [*parole*], se superan los 7 millones. El crecimiento de la población carcelaria, que afecta de modo desproporcionado a los negros, es sobre todo la consecuencia de leyes más duras, asociando la automaticidad y la agravación de penas y de prácticas más inflexibles de la institución penal, particularmente de los magistrados en un contexto de desigualdades y violencias.”

v “Esta forma de impartir justicia, que como señala Pérez Perdomo es también una amenaza a la independencia judicial (...) El autor trata del proceso del escándalo en materia de corrupción, normalmente de índole política. Allí se aprovechan los estereotipos existentes (*los políticos son inmorales*), la escena del proceso (*la mayoría de las veces penal*), multiplicada por la acción de los medios de comunicación (*dramatización*) y las posibilidades de desacreditar (*con la revelación de un chisme o una denuncia*), al punto de estigmatizar a alguien como corrupto valiéndose de su vulnerabilidad (*el atributo de ocuparse en la política o en la*

administración pública). (...)Lo que esto implica es que se ha encontrado un nuevo público, que para tomar sus decisiones no sólo consultará sus códigos o precedentes, o que va a tratar de ser influido en los corredores por quienes detentan el poder político, sino que sabe que sus decisiones tendrán un impacto inmediato en los medios". Cuestión que puede conducir al funcionario, por una parte, a dar al público lo que quiere oír y, por otra, a evitar con su decisión convertirse él mismo en sospechoso de corrupción⁸²." (Silva García, 2001)